

РОЛЬ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ И ЛАЗЕРНОЙ АКУПУНКТУРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРООПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ**Ахмедов А.Э.***Ортопед-хирург, заведующий хирургического отделения Республиканской детской психоневрологической больницы МЗ Республики Узбекистан имени У.К. Курбанова, г. Ташкент***Нурматова Ш.О.***Phd, Главный врач Республиканской детской психоневрологической больницы МЗ Республики Узбекистан имени У.К. Курбанова, г. Ташкент***Хамраев Ф.Ш.***DsC, Ортопед-хирург, заместитель главного врача по медицинскому туризму и науке в Республиканской детской психоневрологической больницы МЗ Республики Узбекистан имени У.К. Курбанова, г. Ташкент***Рахимова К.Э.***Phd, Заместитель главного врача по лечебной работе в Республиканской детской психоневрологической больницы МЗ Республики Узбекистан имени У.К. Курбанова, г. Ташкент***THE ROLE OF MAGNETOLASER THERAPY AND LASER ACUPUNCTURE IN THE COMPREHENSIVE REHABILITATION OF OPERATED PATIENTS WITH CEREBRAL PALSY.****Ahmedov A.,***Orthopedic Surgeon, Head of the Surgical Department
Republican Children's Psychoneurological Hospital
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Named after U.K. Kurbanov, Tashkent***Nurmatova Sh.,***PhD, Chief Physician
Republican Children's Psychoneurological Hospital
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Named after U.K. Kurbanov, Tashkent***Khamraev F.,***DSc, Orthopedic Surgeon, Deputy Chief Physician for Medical Tourism and Science
Republican Children's Psychoneurological Hospital
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Named after U.K. Kurbanov, Tashkent***Rakhimova K.***PhD, Deputy Chief Physician for Medical Affairs
Republican Children's Psychoneurological Hospital
Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan
Named after U.K. Kurbanov, Tashkent***Аннотация**

Проблема детских церебральных параличей в последние годы приобретает особую актуальность в связи с наметившейся тенденцией к росту этого заболевания. Это одно из наиболее распространенных неврологических заболеваний детского возраста, приводящее к инвалидизации. Терапия церебральных параличей имеет не только практическое, медицинское, но и социальное значение. Поэтому оправдан поиск новых, более эффективных методов лечения этой патологии.

Хирургическое лечение является мощным средством в комплексе восстановительного лечения нарушений двигательных функций у больных детским церебральным параличом.

Abstract

The issue of cerebral palsy in children has gained particular importance in recent years due to a noticeable increase in the incidence of this condition. It is one of the most common neurological disorders in childhood and often leads to disability. The treatment of cerebral palsy holds not only clinical and medical significance but also considerable social relevance. Therefore, the search for new and more effective methods of treating this pathology is fully justified.

Surgical intervention serves as a powerful tool within the comprehensive rehabilitation framework for restoring motor function in children with cerebral palsy.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, магнитотерапия, лазерная терапия, магнитолазерная терапия.

Keywords: cerebral palsy, magnetotherapy, laser therapy, magnetolaser therapy.

Детская психоневрологическая больница МЗ РУз им. У.К.Курбанова имеет уникальный многолетний опыт консервативного и этапного оперативного лечения детей с этой патологией.

Успех оперативного вмешательства связан и с проведением предоперационной подготовки, а также правильным выбором техники исполнения операции и послеоперационного лечения.

Послеоперационная реабилитация является очень ответственным этапом, закрепляющим результаты операции. С третьего дня после операции всем больным в нашем стационаре проводится магнитолазерная терапия на область швов с лазерной акупунктурой по специальной схеме от аппарата «Мустанг-016».

Аппарат лазерной терапии (модель 016) имеет набор фиксированных частот, таймер в автоматическом режиме, шкальный индикатор импульсной мощности излучения, головку ЛО2 и набор дополнительных насадок.

Сочетанное применение постоянного магнитного поля и лазерного излучения получило название магнитолазерной терапии (МЛТ). Сочетание этих двух методов является не обычной суммой воздействия, а носит характер синергически-резонансного, что оказывает более выраженное воздействие на организм. (В.И. Козлов, В.А. Буйлин, 1995). И.Г. Ляндрес считает, что совместное применение лазера и ПМП усиливает метаболические процессы, стимулирует образование макроэнергетических молекул АТФ, митохондриальную активность клеток, микроциркуляцию, ослабляет процессы тромбообразования. МЛТ является мощным рассасывающим средством, превышающим эффект лидазы (Козлов и соавт. 1993).

Материал и методы. В нашей больнице МЛТ назначается по следующей рецептуре:

Мощность – 6Вт, частота – 80 Гц, экспозиция 32 сек. на одно поле, методика контактная, стабильная (через марлевую повязку), ежедневно, на курс – 10 процедур. Применяется магнитная насадка напряженностью магнитного поля 50 мТл. Количество полей определяется характером оперативного вмешательства. При операции миотомии приводящих мышц бедра воздействуют по 4 полям, при операции на коленном суставе – по 8 полям, при операции на апоневрозе икроножных мышц – по 6 полям, при ахиллопластике – по 6-8 полям (в зависимости от методики операции). Излучатель перемещают над очагом вдоль сосудисто-нервного пучка или нерва от центра к периферии или по периметру очага от периферии к центру, начиная со здоровых участков кожи.

Цель проводимых процедур:

- уменьшить отечность тканей и болевой синдром
- улучшить микроциркуляцию
- нормализовать трофику
- стимулировать процессы регенерации и репарации
- уменьшить вероятность развития осложнений

- сократить сроки лечения и восстановления двигательных функций оперированных мышц.

Перед процедурой проводят туалет и хирургическую обработку швов.

После воздействия на очаги повреждения кожи проводится лазерная рефлексотерапия. А.П. Ромоданов и соавт. (1984) полагают, что лазерное воздействие на зоны акупунктуры идентично древнему китайскому методу прогревания и прижигания полынными сигарами. F.Kramer (1979) показал, что лазерная рефлексотерапия при воздействии на ТА в течении 30-60сек. эквивалентна 20-30 мин. иглотерапии. Основные преимущества лазерной акупунктуры (ЛА) перед иглорефлексотерапией:

- безболезненность метода, что очень важно для детей и их родителей
- неинвазивность воздействия, асептичность
- возможность воздействия через марлевые и гипсовые повязки
- занимает мало времени

Используется тот же аппарат с акупунктурной насадкой А-2 по следующей методике: мощность – 8Вт, частота 1500 Гц, экспозиция 16 сек. на 1ТА, 6-8 ТА, ежедневно, курс – 6 процедур.

Цель проводимых сеансов ЛА:

- улучшение общего состояния
- профилактика застойных явлений в послеоперационном периоде
- активирование жизненно-важных функций (дыхательной и сердечно-сосудистой систем)
- улучшение кровообращения и трофики в мышцах, иммобилизованных гипсовой повязкой
- нормализация мышечного тонуса
- улучшение мозгового кровообращения
- стимуляция активности эмоционально-волевой сферы ребенка.
- стимуляция иммунитета

В основу ЛА положен базовый рецепт, предложенный в работе В.И.Козлова и др. (1993).

Зоны акупунктуры даны в порядке воздействия на них:

- в понедельник, среду, пятницу: GI 4 (хэ гу), E 36 (цзу сань ли) – симметрично, VG 12 (чжун вань);
- во вторник, четверг и субботу: MC 6 (ней гуань), RP 6 (сань инь цзяо), - симметрично, VG 12 (чжун вань).

К базовому рецепту добавляется 2-3 ТА в зависимости от характера оперативного вмешательства.

При воздействии на точки GI 11 (цюй чи), GI 10 (шоу сань ли) может заметно снизиться тонус мышц рук и в некоторой степени мышц ног. Уменьшается тонус пронаторов предплечья, сгибателей пальцев кисти, мышц приводящих и сгибающих большой палец кисти. В результате этого заметно улучшаются произвольные движения, а в руках целенаправленный захват предметов, манипуляция. Вместе с этим может измениться и тонус мышц рта, увеличивается сила жевательных мышц, уменьшается слюнотечение, улучшается произвольная регуляция дыхания.

При операции миотомии приводящих мышц бедра воздействуют на внемеридианные и новые

точки: ВМ 83, ВМ 85, Н 57, что способствует снижению патологического тонуса приводящих мышц бедра.

При операции на коленном суставе воздействуют на точки ВВ 34 (ян лин цуань), Е 35 (ду би), ВМ (хао дин), Е 32 (фу ту), РР 9 (инь лин цуань) для стимуляции четырёхглавой мышцы бедра, на точки V 37 (инь мэнь), V 38 (фу си) для расслабления мышц сгибателей голени.

После операции на апоневрозе икроножных мышц воздействие на точки V 56 (чэн цзинь), V 57 (чэн шань) способствует расслаблению трехглавой мышцы голени.

При ахиллопластике добавляется воздействие на новые точки Н 84, Н 89, что способствует исправлению положения стоп и улучшению опоры на них.

При всех видах оперативного вмешательства воздействие на новые точки Н 81, Н 82 направлено на увеличение силы мышц нижних конечностей.

Лазерная терапия прекрасно переносится больными и практически не имеет противопоказаний. Кроме того, она хорошо сочетается с другими видами комплексного лечения. В нашей больнице МЛТ и ЛА применяются в послеоперационном периоде с 2003 года.

В 2024 году МЛТ получили 103 больных, прооперированных в нашей клинике, отпущено 976 процедур.

Результаты исследования. С внедрением МЛТ и ЛА отмечались:

- снижение интенсивности болей в первые дни после операции, что позволило сократить применение обезболивающих средств;
- уменьшение отека и других признаков воспаления, сроки антибактериальной терапии были сокращены с 7 до 5 дней;
- ускорение заживления послеоперационных ран на 2-4 дня быстрее;
- снижение процента ранних операционных осложнений (нагноений и лигатурных свищей) до 4 %. Особенно, после операции теномиотомии приводящих мышц бедра образуется полость, которая

заполняется застойной кровью; длительно существующие гематомы задерживают заживление раны и являются хорошей средой для развития инфекции;

- уменьшение образования рубцовых контрактур и келоидных рубцов;
- сокращение сроков пребывания больного в отделении хирургии.

Выводы: магнитолазерная терапия стала неотъемлемой частью комплекса послеоперационных реабилитационных мероприятий, положительно влияющих на результаты хирургического лечения больных с параличами церебрального генеза.

Список литературы

1. Wu Y.W., Croen L.A., Shah S.J. et al. Cerebral palsy in a term population: risk factors and neuroimaging findings // *Pediatrics*. -2006. №118. P. 690–697.
2. Yoo Y. S., Jeong W. S., Shetty N. S., Ingham S. J. M. et al. Changes in ACL length at different knee flexion angles: an in vivo biomechanical study. // *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc.* -2010. №18. P. 292–297.
3. Wybier M., Bossard P. Musculoskeletal imaging in progress: the EOS imaging system. // *Joint Bone Spine.* -2013. №80(3). P. 238–243.
4. Stein C., Fritsch C.G., Robinson C., Sbruzzi G. et al. Effects of electrical stimulation in spastic muscles after stroke systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials // *Stroke*. – 2015. - №46 – P.2197 – 2210
5. McCormack R., Bovard J.Br. Early functional rehabilitation or cast immobilisation for the postoperative management of acute Achilles tendon rupture? A systematic review and meta analysis of randomised controlled trials. *J. Sports Med.* -2015. Oct №49(20). P. 1329 – 1335.
6. Sawyer J.R., Spence D.D. Canale S.T., Beaty J.H. et al. *Cerebral palsy // Campbells's Operative Orthopaedics*. thirteenth ed. Canada: Elsevier. – 2017. – P.1250 – 1303